

УДК 616.361-003.26-06:616.361-007.21

ВАРИАНТ СИНДРОМА МИРИЗЗИ В СОЧЕТАНИИ С АБЕРРАНТНЫМ ПРАВЫМ ПЕЧЕНОЧНЫМ ПРОТОКОМ И ОБРАЗОВАНИЕМ «ТРИКОНФЛЮЭНСА» (КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ)

КАДЫРОВ ДАВРОНЖОН МУХАМЕДЖАНОВИЧ

старший научный сотрудник ГУ «Институт гастроэнтерологии Республики Таджикистан», д.м.н.

КОДИРОВ ФАРХОД ДАВРОНДЖОНОВИЧ

старший научный сотрудник ГУ «Институт гастроэнтерологии Республики Таджикистан», д.м.н.

ТАБАРОВ ЗАФАР ВАЛИЕВИЧ

зав.отд.хирургии ГУ «Институт гастроэнтерологии Республики Таджикистан», к.м.н.

САЙДАЛИЕВ ШИРИНДЖОН ШАРИФОВИЧ

доцент кафедры хирургических болезней №1, ГОУ «ТГМУ им.Абуали ибни Сино»,
к.м.н.

ХАЛИМОВ ДЖУМАХОН САИДОВИЧ

доцент кафедры хирургических болезней №1, ГОУ «ТГМУ им.Абуали ибни Сино»,
к.м.н.

Представлено клиническое наблюдение диагностики и тактики двухэтапного хирургического лечения протокового варианта синдрома Мириззи, при котором крупный конкремент желчного пузыря, через расширенный пузырный проток, мигрирует в общий печеночный проток, становясь причиной механической желтухи и холангита. Диагностика причины механической желтухи осуществлена путем УЗИ и антеградной холангиографии. Второй этап операции - холедохолитотомии, литоэкстракции и наружного дренирования по Керу - осуществлен традиционным способом после нормализации биохимических показателей. При холангиографии через наружный дренаж подтверждены адекватность санации и проходимость желчных протоков. При сравнении двух холангиограмм установлено, наличие aberrантного правого печеночного протока, устье которого был прикрыт крупным конкрементом, а при послеоперационной холангиограмме обнаружено «низкое» впадение правого сегментарного печеночного протока в ОПП с образованием «триконфлюэнса». Несмотря на частичное сохранение пассажа желчи, обтурация устья сегментарного печеночного протока способствовала усилению механической желтухи.

Ключевые слова: желчнокаменная болезнь, синдром Мириззи, aberrантный печеночный проток, холедохолитиаз, триконфлюэнс печеночных протоков, диагностика, хирургическое лечение.

Синдром Мириззи считается редким и тяжелым осложнением желчнокаменной болезни. Согласно сообщениям I.Sucu et al. (2022), синдром Мириззи в настоящее время встречается с частотой 1%, что составляет 0,7-1,4% всех выполненных холецистэктомий [10]. Однако неуклонный рост численности больных холелитиазом способствовал более частой диагностике и, целенаправленное изучение случаев сложного холедохолитиаза показал, что фактически синдром Мириззи встречается значительно чаще, чем принято считать [9]. Свидетельством тому является более частая публикация об этом осложнении желчнокаменной болезни на страницах периодической печати. Из-за многочисленных классификаций и неосведомленности практических хирургов с этой патологией, как правило, страдает

правильная интерпретация типов синдрома Мириizzi [9]. Наряду с типичными вариантами, предложенными в 1982 году McCherry et al. (17) и в 1989 году Csendes et al. [15] в литературе имеются другие классификации, в которых сообщается о протоковом варианте СМ [2,9]. Механизм возникновения протокового варианта СМ заключается в том, что конкремент, вклиненный в шейку желчного пузыря, со временем расширит пузырный проток. Это приведет к укорочению, сужению и фиброзу этого протока и, в итоге, расширению соустья между желчным пузырем и желчным протоком [2,6,9]. Протоковый тип СМ также относят к свищевым вариантам патологии что, на наш взгляд, является ошибочной трактовкой его механизма возникновения. Тактика при этом варианте СМ совершенно иная, чем при свищевых формах СМ, так как при этом отсутствует разрушения стенок протока, характерное для свищевых форм СМ, а камень, как правило, крупный (иногда множественные) мигрирует («рождается») из желчного пузыря путем постепенного (или внезапного) расширения (раздвижения) пузырного протока [2,6,9]. При этом размеры рождающегося крупного конкремента не соответствуют диаметру протока, что, непременно, вклинивается в просвет протока. При хирургическом лечении такого варианта СМ достаточно выполнение холецистэктомии, холедохолитотомии с литоэкстракцией и наружным дренированием Т-образной трубкой, При значительном расширении протока и наличии сочетанного стеноза БДС или панкреатической части ОЖП непременно выполняется билиодигестивный анастомоз [3,4,8].

Под нашим наблюдением находилась пациентка с протоковым типом СМ, возникшем в результате миграции крупного конкремента из желчного пузыря в ОПП, осложненном механической желтухой и холангитом. Приводим выписку из истории болезни.

Пациентка К., 48 лет, госпитализирована 06.01.2025г. с функционирующей наружной холангиостомией. Около 1,5месяца тому назад, находясь в г.Москве, появились приступы желчной колики, сопровождающиеся лихорадкой и ознобом, вскоре появилась желтушность кожных покровов. При обращении в больницу была предложена операция по поводу желчнокаменной болезни, осложненной холедохолитиазом и механической желтухой, Однако больная от предложенного оперативного вмешательства отказалась, прилетела домой.

При обращении в клинику института гастроэнтерологии боли в правом подреберье притупились, нарастала желтуха с лихорадкой и ознобом. Биохимические анализы: Билирубин -215,2 ммоль/л, прямой-145,1, непрямой -70,1, АсАт -595 Е/л, АлАт - 619 Е/л, ЩФ -1303 Е/л, общий белок - 70 г/л, альбумин -44 г/л, амилаза -56 Е/л. НВV-отр, НCV - отр. Общий анализ крови: лейкоциты - 9,9, нейтрофилы -79%, НВ -140 г/л, Эр -4,6, СОЭ -50 мм/ч. Мочевина -8,1, креатинин -112, остаточный азот - 32мг%. Свертывающая система крови: протромбиновое время -15сек, протромбиновый индекс - 80%, фибриноген -2,2. Время рекальцификации -120 сек, АЧТВ – 28.

По данным УЗИ выявлен сморщенный желчный пузырь, крупный конкремент в проекции общего печеночного протока и выраженное расширение внутрипеченочных протоков - синдром Мириizzi.

По поводу билиарной гипертензии с развитием гнойного холангита 12.12.2024г., по неотложным показаниям, выполнена ЧЧХС через левый печеночный проток, проводилась инфузионная, антибактериальная, дезинтоксикационная, антиагрегантная терапия с положительным эффектом что привело к положительной динамике симптомов.

На выполненной чрескожной чреспеченочной холангиографии определяется выраженная билиарная гипертензия, видна бифуркация долевых печеночных протоков, тень крупного округлого конкремента, обтурирующего общий печеночный проток, БДС проходим, замедленная эвакуация контрастного вещества в ДПК (рис.1).

Рисунок 1. Антеградная холангиография через дренаж леводолевого печеночного протока: билиарная гипертензия, в общем печеночном протоке тень крупного округлого конкремента (28,2 x 18,4 мм), дистальный отдел ОЖП свободно проходим, эвакуация контрастного вещества в ДПК сохранена

По поводу билиарной гипертензии с развитием гнойного холангита 12.12.2024г. выполнена ЧЧХС через правый печеночный проток, что привело к положительной динамике симптомов. В качестве предоперационной подготовки проводилась инфузионная, антибактериальная, дезинтоксикационная, антиагрегантная терапия с положительным эффектом,

После ликвидации механической желтухи, нормализации показателей биохимических исследований, 07.01.2025г. Под общим эндотрахеальным наркозом, выполнена радикальная операция традиционным лапаротомным доступом. При ревизии брюшной полости в подпеченочном пространстве, шейке желчного пузыря выявлена выраженная воспалительная инфильтрация тканей, отсутствие дифференцировки структур. Желчный пузырь и пузырный проток были сморщены. Гепатикохоледох на 2,5см ниже конфлюэнса значительно расширен (более 30мм на протяжении 25мм) в его просвете пальпируется крупный камень. Выполнена холецистэктомия, антеградный холангиостомический дренаж леводолевого протока удален. Выполнена холедохотомия длиной 2,5см, извлечен крупный конкремент (30x20мм), при ревизии обнаружено место впадения пузырного протока в правой стенке общего печеночного протока, истинного пузырно-холедохеального свища, как предполагалось, нет. Крупный камень, вероятнее всего, мигрировал из желчного пузыря в ОПП через пузырный проток. Холедохоскопия: в проксимальных и дистальных отделах гепатикохоледоха камней нет, картина фибринозного холангита, БДС не изменен. Ревизия проходимости БДС с помощью разнокалиберных эластических зондов и зажима Виноградова, признаков стеноза БДС нет. Частичное продольное иссечение дивертикулообразно расширенного гепатикохоледоха по периметру холедохотомического отверстия. Наружное дренирование гепатикохоледоха Т-образной трубкой. Послеоперационный период протекал без осложнений.

На контрольной холангиографии через наружный Т-образный дренаж 10.11.2019г.: умеренная билиарная гипертензия сохраняется, наряду с двумя классическими, контрастируется дополнительный праводоловой печеночный проток, который отсутствовал на антеградной холангиограмме, вследствие чего на уровне конфлюэнса появилась «трифуркация», подтверждено отсутствие «забытых» камней в гепатикохоледохе (рис.2). Устье БДС сужено, эвакуация контрастного вещества в ДПК замедлена, вероятно, вследствие травматического папиллита.

Рисунок 2 Холангиография через наружный Т-образный дренаж: «трифуркация» конфлюэнса печеночных протоков, которая «отсутствовала» при антеградной холангиографии, :гомогенное контрастирование внутри- и внепеченочных желчных протоков, билиарная гипертензия вследствие стеноза БДС (а и б), замедленная эвакуация контрастного вещества в ДПК (в)

Т-образный дренаж удален. В течение следующих 3 мес. состояние удовлетворительное, признаков билиарной гипертензии нет.

Обсуждение и заключение. В представленном на обсуждение случае обращает внимание тот факт, что у пациентки крупный конкремент из желчного пузыря мигрировал в печеночный проток и стал причиной развития механической желтухи и холангита. Это привело к развитию тяжелых осложнений, таких как механическая желтуха и холангит, потребовавших экстренной госпитализации. По поводу механической желтухи и гнойного холангита пациентке потребовалось применение миниинвазивной антеградной дренирующей операции на желчных протоках в качестве предварительного этапа хирургического лечения, что соответствует современным требованиями при лечении данных осложнений [5,11,16]. Далее ведение пациентов осуществлялось мультидисциплинарной бригадой, что позволило стабилизировать состояние и выполнить второй (радикальный) этап лечения - холецистэктомия, холедохолитотомия с литоэкстракцией, частичным иссечение стенок

холедоха и наружным «каркасным» дренированием по Керу. Справедливости ради следует отметить, что интраоперационная ревизия проходимости БДС была проведена без должной деликатности, что явилось причиной развития папиллита (на первоначальной холангиограмме проходимость БДС свободная, а в послеоперационной - эвакуация контрастного вещества замедлена) (рис.2.). Кроме того, на холангиограммах через наружный Т-образный дренаж появилась ранее отсутствовавшая «трифуркация» конfluence печеночных протоков. По всей вероятности, крупный камень ОПП прикрывал устье aberrантного правого печеночного протока, что и явилось причиной его отсутствия на антеградных холангиограммах.

К сожалению, хирурги состояние и проходимость терминального отдела холедоха до сих пор определяют с помощью устаревшей методики - ревизией металлическими зондами №3-5, что, по видимому, явилось причиной травматического папиллита в представленном клиническом наблюдении. По этому поводу А.С.Балалыкин и соавт.(2019) [1] отмечают, что «в организме человека вряд ли можно найти столь же деликатное место, влияющее на деятельность нескольких органов, в котором приходится манипулировать ригидными инструментами» [7,13,14,18,19].

Следует отметить, что данный механизм развития синдрома Мириззи встречается довольно часто и по классификации причисляется к свищевым формам патологии, хотя с этим трудно согласиться, так как крупный камень мигрирует из желчного пузыря в гепатикохоледох через расширяющийся под давлением камня пузырный проток [9], а не через пузырно-холедохеальный свищ, что происходит при II - III типах СМ по классификации Ж.А.Белекова и соавт.[3] в предлагаемой классификации такой вариант относят к третьему-протоковому типу СМ, который возникает вследствие миграции конкремента из желчного пузыря через пузырный проток в ОЖП. Применение двухэтапной тактики хирургического лечения было вполне оправдано из-за механической желтухи класса С. При применении двухэтапной тактики хирургического лечения холедохолитиаза, осложненного механической желтухой и холангитом, по данным литературы, летальность при проведении хирургического лечения холедохолитиаза без развития гнойных осложнений составляет 0,9-2,5% [3,10], в то время как летальность от холангиогенного сепсиса и механической желтухи может достигать 70% [2,9].

У представленного пациента крупный камень из желчного пузыря через пузырный проток мигрировал в общий печеночный проток с возникновением синдрома Мириззи третьего типа по классификации Ж.А.Белекова и соавт.[3,17]. Такой вариант СМ среди других типов встречается довольно часто, так как путь миграции камня из желчного пузыря, на наш взгляд, является наиболее естественным, нежели миграция камня через пузырно-холедохеальный свищ. Предварительное антеградное билиарное дренирование у пациентки с длительной механической желтухой и гнойным холангитом, позволило снизить риск второго этапа операции по ликвидации холедохолитиаза и восстановления проходимости желчных протоков. При этом крупный камень полностью прикрывал устье aberrантного правого печеночного протока. По этой причине первоначально на холангиограмме видна только бифуркация конfluence печеночных протоков. Наличие aberrантного правого печеночного протока обнаружено на холангиограмме через наружный дренаж, выполненной после операции.

Согласно классификации Хуан aberrантные печеночные протоки классифицируются на 5 типов [12]). В представленном клиническом наблюдении камень ОПП обтурировал устье aberrантного печеночного протока, нарушив тем самым отток желчи из того сегмента печени, которому принадлежал этот проток. Согласно названной классификации в представленном клиническом наблюдении обнаружен тип А4, при котором aberrантный правый задний печеночный проток впадает в общий печеночный проток, частота которого, по литературным данным, составляет 2,5-8% [2,12] Он может быть случайно поврежден или перевязан во время операции на желчных путях. Поэтому точное знание анатомии внутрпеченочных желчных протоков особенно важно при проведении вмешательств на желчных протоках, а также при

операциях на печени, включая резекцию и трансплантацию, чтобы обеспечить безопасность гепатэктомии и снизить риск осложнений, связанных с повреждением или пережатием aberrантных желчных протоков.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Балалыкин А.С., Столин А.В., Муцуров Х.С., Архипкин А.К., Оразалиев Г.Б, Войтковский А.В. О некоторых проблемах лечения желчнокаменной болезни и путях их решения // Эндоскопия и гастроэнтерология. Уральский медицинский журнал.- 2019.- №11 (179).
2. Басаран С., Агильдере А.М., Донмез Ф.Ю., Севмис С., Будакоглу И., Кракаяли Х., Хабера М. (2008) МР-холангиопанкреатография с T2-взвешенной перспективной коррекцией турбоспин-эхо-последовательностью для изучения анатомии желчных протоков у потенциальных доноров печени // AJR Am J Roentgenol.-2008;190(6):1527-1533.
3. Белеков Ж.А., Ысмайылов К.С., Мамонов Н.А., Ширинский В.Г. Дифференцированная хирургическая тактика при синдроме Мириizzi // Московский хирургический журнал.- 2013.-№ 1(32). - С.4 -8.
4. Ван З.Дж., Йе Б.М., Робертс Дж.П., Брейман Р.С., Кайюм А., Коакли Ф.В. Кандидаты в живые доноры для трансплантации правой доли печени: оценка с помощью КТ-холангиография - первый опыт // Радиология.- 235(3):899–904.
5. 5 Диагностика и лечение острых хирургических заболеваний органов брюшной полости в учреждениях здравоохранения Москвы. Под ред. А.В.Шабунина. 2-е изд. доп. // М.: Московские учебники.-2019. 64 с.
6. Кустов А.Е., Хрупкин В.И., Горбачева И.В., Воротынцев А.С., Емельянов А.Ю. Радикальное лечение осложненной желчнокаменной болезни у пациентов старческого возраста: описание трех клинических случаев //Сеченовский вестник. -2021; 12(3): 76–84.
7. Осипов А.В., Демко А.Е., Сувор Д.А., Соловьев И.А., Святненко А.В., Шумакова Т.А., Цечоева Л.Ш. Синдром Мириizzi, осложненный острым холангитом у беременной // Анналы хирургической гепатологии.-2020; 25 (1): 124–128.
8. Пострелов Н.А. Шишкин А.А. Лодыгин А.В. Клинико-анатомическая оценка синдрома Мириizzi //Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология.-2015.-№ 9, выпуск 121. - С.52- 58.
9. Привалов Ю.А., Хаданов А.А., Егоров И.А., Михайлов А.Л., Васильева Н.Б. Синдром Мириizzi III типа. Клинический случай // Сибирское медицинское обозрение.- 2019;(1):75-79.
10. Пугаев А.В., Гараев Ю.А., Алекперов С.Ф., Александров Л.В., Калачев С.В., Ачкасов Е.Е., и др. Лечение синдрома Мириizzi // Хирургия. Журнал им. Н.И.Пирогова.-2019;3(1):42-47.
11. Хаджибаев Ф.А., Алиджанов Ф.Б., Ризаев К.С., Гуломов Ф.К. Определения понятия и классификации синдрома Мириizzi //Вестник экстренной медицины.- 2020, том 13, № 6.- С.86-94.
12. Эль-Харири М., Риад М.М. Вариации внутрпеченочных желчных протоков: МР-холангиография и ее значение в гепатобилиарной хирургии // Египетский журнал радиологии и ядерной медицины 50, 78 (2019).
13. Abd-Elwahab El-S. M. Incidence and surgical strategies in management of Mirizzi syndrome // Journal of American Science. - 2011. - Vol.7, N.9.- P.888-892.
14. Bradley A., Sami S., Hemadasa N., et al. Decision analysis of minimally invasive management options for cholecysto-choledocholithiasis // Surg Endosc. 2020 Dec; 34(12): 5211–5222.
15. Csendes A, Diaz JC, Burdiles P, Maluenda F, Nava O. Mirizzi syndrome and cholecystobiliary fistula: a unifying classification // Br J Surg 1989; 76: 1139–1143.
16. Kimura J, Takata N, Lefor AK, Kanzaki M, Mizokami K. Laparoscopic subtotal cholecystectomy for Mirizzi syndrome: A report of a case //Int J Surg Case Rep. 2019; 55:32-34.

17. McSherry CK, Ferstenberg H, Virshup M. The Mirizzi syndrome: Suggested classification and surgical therapy //Surg Gastroenterol 1982; 1: 219-225.
18. Palermo M., Fendrich I., Ronchi A., et al. Laparoscopic common bile duct exploration using a single-operator cholangioscope //J.Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2020 Sep; 30(9): 989–992.
19. Saad W.E., Wallace M.J., Wojak J.C., et al. Quality improvement guidelines for percutaneous transhepatic cholangiography, biliary drainage, and percutaneous cholecystostomy //J.Vasc Interv Radiol. 2010 Jun; 21(6): 789-795.